

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O‘ZBEK TILIDA MORFOLOGIK USULDA YASALGAN ETNONIMLAR

Davronova Muxlisa

TerDU talabasi

N. Kurbanazarova

PhD, Ilmiy rahbar

Annotatsiya. Ushbu maqolada morfologik usulda yasalgan etnonimlar haqida va ularning tahlili to‘g‘risida so‘z boradi. Keltirilgan ma‘lumotlar o‘zbek tilidagi etnonimlar asosida tahlil etilgan. Morfologik usul bilan yasalgan etnonimlar xulosalari izohlangan.

Kalit so‘zlar: etnonim, morfologik usul, affiksatsiya, arxaik qo‘shimcha, funksional qo‘shimcha, nofunksional qo‘shimcha.

ETHNONYMS FORMED IN THE UZBEK LANGUAGE BY THE MORPHOLOGICAL METHOD.

Davronova Mukhlisa

TerSU student

N. Kurbanazarova

PhD, Scientific adviser

Abstract. This article is devoted to ethnonyms formed by the morphological method and their analysis. This information was analyzed on the basis of ethnonyms in the Uzbek language. The conclusions about ethnonyms made by the morphological method are explained.

Key words: ethnonym, morphological method, affixation, archaic suffix, functional suffix, non-functional suffix.

Morfologik usulda so‘z qo‘shimcha qo‘shish orqali yasaladi. Bunda so‘z yasovchi qo‘shimchalar asosga qo‘shilib yangi ma‘no va tushunchani hosil qiladi. Etnonimlar hosil qilishda ham morfologik usuldan keng foydalanilgan. Etnonimlar ham xuddi boshqa turkiy tillardagi so‘zlar singari so‘z yasalishining umumiy qonuniyatlariga tayanilgan holda yasaladi. Turkiy tillarda old qo‘shimchalar mavjud emas. Etnonimlar yasalishida ham e‘tibor qaratadigan

bo‘lsak old qo‘shimcha vositasida hosil qilingan birliklar uchramaydi. K.Marqayev morfologik usulga xos xususiyatlardan biriga shunday to‘xtaladi: “Morfologik usulda hosil qilingan etnonimlar o‘ta qadimiyligi hamda qadimiy davrlardan qolib kelayotgan lisoniy meros ekani bilan xarakterlanadi. Bu xususiyat ko‘pgina etnonimlarning yasash strukturasi ancha qorong‘ilashgani, ularni hosil qilgan qo‘shimchalarni ajratishning ancha murakkabligida ko‘rinadi”¹.

Etnonimlarning morfologik yasash jarayonini tadqiq etishda affikslarning qadimiyligi, ba’zilarining asos bilan birikuvi natijasida vaqt o‘tishi bilan ajralmas, ya’ni tublashib qolish holatlari kuzatiladi. Morfologik usul yordamida yasalgan etnonimlarga *tejamli, po‘latchi, o‘tarchi, sovchili*² kabi etnonimlarni misol qilib keltirish mumkin. *-chi, -li* kabi qo‘shimchalar bugungi kunda ham so‘z yasovchi qo‘shimcha sifatida faol funktsiya bajarmoqda. Shunga ko‘ra K.Marqayev morfologik usulda etnonim yasovchi qo‘shimchalarni tasniflaydi: “Etnonimlarni hosil qilishda tildagi mavjud so‘z yasovchi morfemalar ishtirok etadi. Lekin bu morfemalar etnonimlarni yasashda qatnashgan davrning qadimiyligi, hozirda ham iste’molda ekani yoki yo‘qligiga ko‘ra farqlanadi. Mana shu jihatlarga ko‘ra etnonimlar tarkibida uchraydigan qo‘shimchalarni ikkiga bo‘lish mumkin: 1. *Tarixan funksional qo‘shimchalar* va 2. *Tarixan va zamonaviy bo‘lgan (sinxron) funksional qo‘shimchalar*. Tarixan funksional qo‘shimchalar etnonimlar yasashda o‘tmishda qatnashgan bo‘lib, hozirda yangi hosil qilivchi nofunktsional, etnonimiya tizimi uchun arxaik morfemalardir. Bunday qo‘sh *-di//ti, -jin, -r, -s//z, -t//d, -boy, -chi//ji, -chin//tin, -ch//j, -q//oq, -qu//g‘u –man//mon, -n, g‘a //g‘i, -yon//on* kabi qo‘shimchalarni kiritish mumkin. Ushbu qo‘shimchalarning arxaik va noiste’molligi umuman o‘zbek tili so‘z yasash tizimi nuqtai nazaridan emas, balki etnonimiya tizimi nuqtai nazaridan belgilanmoqda”³. Qo‘shimchalar tarixda so‘z yasash uchun xizmat qilib, bugungi kunga kelib vazifaviy jihati o‘zgargan bo‘lishi yoki etnonim hosil qilishda ishtirok etmaydigan bo‘lishi mumkin. Bunda qo‘shimchani etnonim yasash vazifasiga e’tibor qaratgan holda tahlil qilish lozim. Bir qo‘shimcha etnonimlarni hosil qilishda turli etnoslarda turli ma’nolarni anglatgan bo‘lishi mumkin. Bunda har bir etnonim va uning tarkibidagi qo‘shimcha o‘zaro

¹ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 108-b.

² Norboyev N. 92 bo‘li O‘zbek eli. – Toshkent, 1997. 7-b.

³ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 110-b.

munsabati o'rganilgan holda tahlilga torilishi lozim. Shunda etnonim tarkibida kelgan affiksning asl ma'nosi anglashilinadi.

Quyida K.Marqayev ma'lumotlariga tayangan holda ayrim qo'shimchalar va ular asosida yuzaga kelgan etnonimlarni tahlil qilamiz.

-chi qo'shimchasi hozirda ham faol shaxs oti yasovchi qo'shimcha sifatida qo'llaniladi. Mazkur affiks yordamida biron kasb-hunar bilan shug'ullanuvchi shaxs otlari yasaladi. *-chi* qo'shimchasi qadimda ham etnonimlarni hosil qilishda faol bo'lgan. "*-chi* qo'shimchasi bir qator etnonimlar tarkibida uchraydi: *ayronchi//ayranchi, qarapchi, axtachi, tulkichi, chang'aroqchi, tuyachi, chibalonchi//chubalanchi, quchchi//qutchi//qushchi// o'tarchi, kiyikchi, o'rmonchi, chovchi, egarchi, qorunchi, o'qchi, po'latchi* va boshqa shu taxlit yasalishdagi etnonimlarning yasalish asoslarini aniqlab, ma'nosini belgilash, yasalmaning ma'nolarini tasnif qilish ancha qiyin. Bu etnonimlarning asosi deb belgilanadigan lug'aviy birliklarning qanday ma'nolarga egaligi noaniq ekanligi hozirgi etnonimlarni tasniflashda xatoliklarga yo'l qo'yishga olib keladi"⁴. Yuqorida keltirilgan etnoslar tarkibida *-chi* turli vazifalarni o'tagan. Bugungi kunda shaxs oti yasovchi ushbu qo'shimcha qadimda etnonimlar tarkibida xoslik, mansublik, egalik kabi ma'nolarni anglatgan.

Etnonimlar hosil bo'lishida faol qo'shimchalardan yana biri bu *-li* qo'shimchasi hisoblanadi. Mazkur qo'shimcha ko'pgina nomlarni yasagan. Masalan, *o'qli, turbotli, xurosonli, sovchili, qoratoshli*⁵ singari etnonimlar bunga misol bo'la oladi. Bu qo'shimcha hozirgi kunda eng faol sifat yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Qadimda ham sifat va otlarni (etnonimlarni) hosil qilishda ishtirok etgan. K.Marqayev ma'lumotlariga ko'ra o'zbek tilida mazkur qo'shimcha vositasida hosil qilingan 70 dan ortiq⁶ etnonim mavjud. Etnoslar takibida keluvchi *-li* morfemasi

-li qo'shimchasi qo'shilgan va etnonimni hosil qilishda lug'aviy asos bo'lgan lisoniy material tuzilishi jihatdan bir xil emas. Chunki *-li* qo'shimchasi quyidagi shaklga ega leksemalarga qo'shila oladi. Bu qo'shimcha etnonimlar tarkibida makonga mansublik, belgi yoki narsaga egalik, xoslik singari bir qator ma'nolarni tashish orqali yangi qabila, urug' nomlari yasagan.

1. Tub so'zlarga qo'shiladi: *bolta-li, // oyin+li, tuyoq+li, qiyon+li, qang+li, bolg'a+li* va b.

⁴ Marqayev K. O'zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 115-b.

⁵ Norboyev N. 92 bo'li O'zbek eli. – Toshkent, 1997.6-7-b.

⁶ Marqayev K. O'zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 117-b.

2. Yasama shakl negizlarga qo‘shiladi: *oyin+li// oyin+ni*. Bu etnonim bir qator turkiy xalqlarda *oy+li* tarzida uchraydi. Oytamg‘ali va oyinni etnonimlarining atalish, nomlanish asoslari bir xil omilga asoslangan, ya‘ni tamg‘aning oyning to‘lmagan shakliga o‘xshashligi nazarda tutilgan: *sanchqi+li// chanichqi+li, chumich+li, o‘yiiv+li, chaqmoq+li, qiyg‘och+li* va b.

3. Ikki so‘zning birikuvidan yasalgan asosi: *voxtamg‘a+li// uvuqtamg‘a+li, qo‘shamg‘a+li, qanjig‘a+li, achaymay+li, qozoyoq+li, oytamg‘a+li, jilontamg‘a+li, oqqo‘y+li, oqtug‘+li, qoraqo‘y+li, shag‘alboy+li, uchuy+li, quyonquloq+li, qoraqayun+li* va boshqalar⁷.

-li qo‘shimchasi *-chi* va *-lik* qo‘shimchalarai bilan ayrim o‘rinlarda ma‘nodoshlik hosil qiladi. O‘zbek tilida *-li* qo‘shimchasi taraqqiyoti qadimgi va eski turkiy tildagi farqliliklar va umumiyliklar vositasida tahlil qilinishi etnonimlar yasalishini o‘rganishda yordam beradi.

Yana bir etnonim hosil qilishda faol qo‘shimchalardan biri *-t* affiksidadir. Bu affiks ham turkiy xalqlar tili va mo‘g‘ul tiliga oid etnonimlarni yasashda qo‘llanilgan. Bu qo‘shimcha vositasida ham bir necha etnonimlar yasalgan. Masalan, *massaget, barkut, burut, buryat, qo‘ng‘irot, mang‘it, parat, boshqurt, sart, sayyot, tangut*⁸ va boshqalar.

Bu qo‘shimcha haqida Abulg‘oziy Bahodirxon “Shajarayi turk” asarida kilgit eli zikrida ham ma‘lumot beradi: “*Uchlanchi o‘g‘li Kilgit. Kishiningki tilinda kamligi bo‘lsa, turk xalqi bo‘ltak der. Mo‘g‘il kilgi der. Bu kishining tilining kamligi bor erdi. Aning uchun Kilgit tedilar. Barcha Kilgit eli ul kishining nasli tururlar. Mo‘g‘ul tilinda “-t” yoyi nisbat ma‘nosida kelur. Bu so‘zning ma‘nosini yaxccshi va yomon bilurtek aytali. Otli va to‘nli yoyi nisbat teganlari muna bu turur*”⁹. Demak, muallif ma‘lumotlariga ko‘ra mo‘g‘ul tilida “t” nisbatni ifodalovchi qo‘shimcha hisoblangan ekan.

-t qo‘shimchasining *-it, -ut, -at, ot, -vut*¹⁰kabi shakllari mavjud. Turkiy qadimiy bir qancha etnonimlar tarkibida *-t/ -d/ -it/ -at/ -ot/ -ut* kabi qo‘shimchalarning takrorlanishi etnik qavmlar nomlanishining oltoy tili davrida yuz berganligini ko‘rsatadi: *boshqirt/boshqird, arlot/orlot, qiyat/qiyot,*

⁷ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 118-b.

⁸ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 135-b.

⁹ Abulg‘oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho‘lpon, 1992. - 40-b.

¹⁰ Marqayev K. O‘zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 135-b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

o'ngut/o'ngat. Boshqa turkiy tillarda ham bu qo'shimcha bilan yasalgan etnonimlar mavjud¹¹.

Ko'pgina adabiyotlarda mazkur qo'shimcha jamlik, ko'plik, to'da, jamoa ma'nolarini bildirganligi aytiladi. Bunda qo'shimcha qabila va urug' nomlarining oxirida kelib ularga ko'plik, jamlik, to'da ma'nolarini yuklagan.

-t qo'shimchasi umumturkiy qo'shimcha desak ham bo'ladi. Bu qo'shimcha mo'g'ul tilida ham mavjud. K.Marqayev to'plagan materiallarga ko'ra 70 dan ortiq etnonimlar tarkibida *-t* (*-it, -ut, -ot, -at*) qo'shimchasi mavjud¹². Bu esa *-t* qo'shimchasining etnonimlarni hosil qilishda sermahsul qo'shimcha bo'lganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Marqayev K. O'zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007.
2. Abulg'oziy B. Shajarayi turk. – Toshkent: Cho'lpon, 1992.
3. Norboyev N. 92 bovli O'zbek eli. – Toshkent, 1997.
4. O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2022.

¹¹ O'zbekiston joy nomlarining izohli lug'ati. – Toshkent, 2022. – 203-b.

¹² Marqayev K. O'zbek tili etnonimlarining lisoniy tadqiqi: Filologiya fanlari nomzodi ... dis. – Toshkent, 2007. – 135-b.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.